

Attaakhi
Daily
Newspaper
Published By:
Attaakhi
Publishing
and printing
House

التآخي

ATTAAKHI
(/)
تأسست عام ١٩٦٧

صحيفة
يومية
تصدر عن
دار
التآخي
للطباعة و
النشر

الفكر بين الإنصاف والإجفاف

عدد القراءات: 59 المؤلف: علي مردني السوداني
(viewwriter.php?id=2295) تاريخ النشر: الاثنين 6-12-2012-04

مقالات اخرى للكاتب

(viewwriter.php?id=2295)
علي مردني
السوداني
(viewwriter.php?id=2295)

لعل من فوائد العطل في العراق العديدة والمتعددة ، إن وجدت لها فوائد . والذي يكاد يكون العراق البلد المتفرد فيها دون غيره من البلدان والشعوب . والذي أصبح لا مثيل له في طولها وتكرارها ، بسبب أو دونه . ولعل ابرز فائدة فيها هي تمكين القراء ومنهم كاتب هذه المقالة من قراءة أكثر مما يستطيع قراءته من الكتب والبحوث . وفي عطلة مؤتمر القمة العربي الأخير الذي انعقد في بغداد في الآونة الأخيرة . والتي استطلت كغيرها من العطل التي سبقتها ، إلى أكثر من عشرة ايام . تسنى لكاتب هذه الحروف من قراءة ثلاثة كتب خلالها كانت متفاوتة في حجمها . وفي قلة او كثرة صفحاتها ، جنباً الى جنب الاختلافات العميقة والواسعة في أفكارها ومضامين تلك الأفكار . فالكتاب الأول منها تعلق ودار حول الحضارات قديمها وحديثها وبخاصة الدينية منها .

وقد أطلق عليه مؤلفه صموئيل هنتنغتون ((صدام الحضارات)) . وكان هذا الكتاب قد ترجمه الدكتوران مالك عبيد ابو شهيوه ومحمد محمود مخلف . أما الكتاب الثاني فكان بعنوان ((الحضارات في السياسة العالمية : وجهات نظر جمعية وتعددية)) وقد ساهم في تأليفه ثمانية مفكرين غربيين . وكان من تحرير ((بيترجي كاتزنشتاين)) وترجمة فاضل جتكر وهذا الكتاب من منشورات ((عالم المعرفة الكويتية)) . وقد تم تكريسه لمناقشة الأفكار الأساسية للكتاب الأول . اما الكتاب الثالث فكان بعنوان ((الفكر وطبيعته وتطوره)) للمرحوم الدكتور نوري جعفر الذي افتقده الفكر العراقي والعربي والعالم في ميتة جاءت في غير وقتها - اغتيال لسرقة أموال المفكر المذكور

- ورغم ان الكتاب الأخير قد تم نشره في العام 1977 , إلا إن كاتب هذه السطور لم تتسن له فرصة قراءته إلا في هذه العطلة .

وقد كُرس هذا الكتاب للرد على الافكار المتحيزة والبعيدة بعد السماء عن الارض عن العلم الحديث ومفاهيمه وتقاليده الرصينة . لقد كان هذا المفكر على حق بتصديه للافكار والمفاهيم المغلوطة بشأن نشوء الاجناس البشرية وتقسيمها بنظر قائلها الى اجناس راقية واخرى واطئة لذلك نعت بحق تلك النظريات والافكار بالخرافية لبعدها عن مفاهيم العلم الحديث وتقاليده وانجازاته الحديثة . ومن الجدير بالتنويه بخصوص جمع استعراض هذه الكتب الثلاثة بهذه المقالة رغم الاختلاف بينها شكلاً وموضوعاً الا ان ما يجمع بينها هو الفكر او العقل . وقد يكون هدف هذا الاستعراض لتلك الكتب هو ارشاد القارئ واثارة انتباهه الى اهمية تلك الكتب . وربما الى جانب ما تقدم من توضيح بعض او أجزاء من مضامين او اشكال تلك الكتب الهامة , ان يساعد وصول القارئ الى افكارها ومضامينها . وهنا وتسهيلاً للقارئ في استيعاب افكار ومضامين هذه الكتب , لابد من تناولها في فقرتين الاولى تتعلق وتدور حول الكتابين الاول والثاني للصلة الوثيقة والمباشرة بينهما وهي الحضارة او الحضارات فكلا الكتابين يتناول الحضارات بشكل مباشر اما الفقرة الثانية من هذه المقالة فتدور حول الكتاب الثالث الفكر وطبيعته وتطوره .

1- وهنا لابد من القول ان الكتاب الاول ((صدام الحضارات)) قد ارجع وفسر مسيرة البشرية بالصدام بين الحضارات وخاصة بواسطة الحروب ولما كانت الحضارات القديمة او غالبيتها دينية فأن الصراعات بنظر المؤلف في جوهرها واساسها ديني فقط . وقد نسى هذا المؤلف او تناسى وتجاهل إن الدين كان وما زال ليس هو جوهر وأساس الصراعات الحضارية . وإنما لافتة سياسية او شعار سياسي للحروب والغزوات على امتداد التاريخ . وتكمن وراء تلك اللافتات والشعارات اطماع الحكام وشهواتهم غير المشروعة, جاعلين الشعوب المتحاربة وقوداً لتلك الحروب . وهذا بالضبط

كان هدف ومضمون الكتاب الثاني ((الحضارات في السياسة العالمية)) وفيه ومن خلال أفكاره تصدى المفكرون الثمانية لأفكار الكتاب الأول واخذ كل مفكر من هؤلاء على عاتقه تناول مكان من أمكنة الحضارة في بحثه : فالمحرر اخذ على عاتقه بيان الأفكار العامة للحضارات في المدخل والفصل الاول والفصل الثاني الذي تناوله الباحث - جيمس كورث - وكرسه للولايات المتحدة الأمريكية ((بوصفه قائداً حضارياً)) والفصل الثالث تم تكريسه لأوروبا ((بوصفها ممارسة حضارية)) وتناوله الباحث - ادلر - والفصل الرابع تناول علاقة الحضارة ((وتشكل الصين واختص به الباحث - ديفيد سيي كانغ - والفصل الخامس تناوله الباحث - ديفيد ليهنني - بعنوان ((حضارة اليابان)) . والفصل السادس تناولته الباحثة - سوزان هونيير رودولف - بعنوان الحضارة الهندية وتنويعات أوتارها)). والفصل السابع تناوله الباحث - بروس بي لورنس - بعنوان الإسلام في أفرو - اوراسيا)) : اي في افريقيا وأوروبا

وآسيا .. اما الفصل الثامن والآخر فقد كرسه - باتريك تاديوس جاكوب - لأسلوب التفكير في الحضارات . ومن الجدير بالذكر ان الاسلوب الطاغوي على تلك البحوث في الكتاب الثاني هو الموضوعية الاكاديمية لقد كان بود المحرر واتباعاً لهذا الأسلوب ان يشرك مؤلف الكتاب الأول في تلك البحوث والدراسات الا ان هذا الاخير تعذرت مساهمته بسبب أيامه الأخيرة من حياته . اذ كان في مرض موته الأخير . وهنا لابد من الإشارة الأخيرة والسريعة الى علاقة مفهوم الحضارة وارتباطه الوثيق بمفهوم الثقافة . فبالرغم من ان للثقافة تعريفات مختلفة مستندة الى اساليب متباينة في كل من فرنسا والمانيا وانجلترا وغيرها , اذ هي طريقة حياة حسب المفكر - باغي - وشبكة مهمة - حسب قول المفكر - غيرتز - وحرمة مبادئ عامة ذات معنى بنظر - هانرز - وهي متمتعة بذهنياتها الخاصة - بنظر سوروكين - ورغم تلك الاختلافات بين هؤلاء المفكرين فإن مفكرين آخرين لا يجدون فائدة من هذا التمييز بين الثقافة والحضارة من جهة وبين الثقافة نفسها من الجهة الأخرى . رغم الاختلافات اللفظية بين المفهومين وبين كل مفهوم من هذين المفهومين . ومن المفيد ذكر الفرق بين القوة الخشنة والقوة الناعمة . فالأولى يقصد بها : القدرة على حيازة ما تريده بطريق القسر والإجبار . اما القوة الناعمة فهي بخلاف القوة الخشنة هي القدرة على حيازة ما تريده عبر الاجتذاب بدلاً من القسر والعنف . وهي تنشأ من جاذبية ما لدى بلد معين من ثقافة ومثل عليا سياسية وخطط , فحين تبدو خططنا على حد تعبير المفكر - ناي - مشروعة في أعين الآخرين تكون قوتنا الناعمة قد تعززت . فهذه الوسيلة الناعمة تبعدنا عن أضرار القوة الفاشمة وبنفس الوقت يمكن الحصول على فوائد القوة الناعمة وهذه الفكرة كغيرها من الأفكار السياسية الحديثة كانت وما زالت بدون شك صصلة الأوضاع الحاضرة التي كثيرا ما نتجت عن تجارب إضرار الصروب ومآسيها -2 اما

بخصوص الكتاب الثالث ((الفكر وطبيعته وتطوره) : نجد مؤلفه يقسمه الى خمسة فصول ومقدمة . ويطلق على تلك المقدمة ((ملاحظات تمهيدية)) وفي هذه الملاحظات نرى المؤلف - د. نوري جعفر - يبين من خلالها العلاقة بين الفكر والجسم الانساني . فهو يؤكد على ((مسألة الارتباط بين الظواهر النفسية أو السايكولوجية وبين العمليات الفسلجية - العضوية - او الجسمية المتعلقة بالجهاز العصبي المركزي ((الدماغ والحبل الشوكي)) , لا سيما المخ الذي هو القسم الأعلى من الدماغ , الى جانب تأكيده على الفروق الجوهرية بين الانسان والحيوانات الأخرى الراقية القريبة من سلم - درج - التطور البيولوجي . ثم نرى المؤلف في ملاحظاته يبين ((وظيفة علم النفس الحديث)) ودوره في القاء الضوء العلمي على هذه القضايا الهامة التي تؤلف جانباً من جوانب صلة الانسان بالبيئة المحيطة به الطبيعية والاجتماعية باعتباره - أي علم النفس الحديث - العلم الذي يدرس بالتعبير الفلسفي علاقة الذات بالموضوع من زاوية النشاط العقلي من حيث طبيعته ومحتواه على حد سواء ((لقد ابرز المؤلف

في مؤلفه - أي الكتاب الثالث-) ان دراسة الحياة العقلية او الفكرية عند الانسان منذ بدايتها قد انقسمت الى ((نزعتين متنافرتين هما النزعة الفلسفية المثالية التي اخذت بالتضائل مع تقدم المعرفة العلمية من جهة والنزعة الجسمية من جهة اخرى)). ومن المعلوم ان النزعة المثالية ((يتلخص جوهرها في ان الفكر هو اساس الكون والمجتمع والانسان , وان المادة مشتقة منه - اي من الفكر وليس العكس)). فعلى الرغم من اهمية ودور الفكر في حياة الانسان الا انه يبقى نتاجاً للمادة - أي الجسم وبالذات المخ والبيئة الخارجية وليس العكس كما يزعم المفكرون المثاليون . وبخلاف هؤلاء المفكرين المثاليين واولهم افلاطون وارسطو ومن ثم جملة المفكرين المثاليين ومنهم ولعله ابرزهم هيجل وما بعده . نجد المفكرين العلميين وابتداءً من كل من ((كوبر نيكوس 1473 - 1543)) و((كلبر 1571 - 1630)) و((غاليلو 1564 - 1642)) ووليم هارفي ((1578-1657)) مكتشف الدورة الدموية ومروراً بكلود برنارد ((1613 - 1878)) وبافلوف الذي حرر مع غيره من العلماء المعاصرين الفلسفة وعلم النفس من النفوذ اليوناني المثالي القديم . ومن الجدير بالذكر ان النزعة المثالية قد أنتجت نزعة ايديولوجية في هذا العصر بعيدة عن العلم , تدعو الى تقسيم الاجناس البشرية المعاصرة الى اجناس راقية واجناس واطئة , متجاهلة بذلك ولاغراض معروفة تأثير البيئة الاجتماعية والبيئة الطبيعية على نشوء الاجناس البشرية وتطورها ومما ساعد على بروز نظرية الاجناس المثالية هو تخلف طرق المواصلات واساليب الاتصالات السابقة والعزلة بين الاجناس ورغم كل ذلك فأن علاقة التأثير والتاثر بين الاجناس البشرية لا يمكن نكرانها رغم تلك العزلة وبطأ تطور اساليب وطرق المواصلات والاتصالات في الماضي , اذا ما قورنت بالوقت الحاضر حيث بلغت الآن مديات تصل الى حد الخيال في تطورها . ولكن تم استثمار واستغلال النظريات المثالية لترويج تلك الافكار المغلوطة من خلال دعاوى ومزاعم تحسين النسل المغلوطة وترويج النظريات النازية والفاشية بزعم سيادة الرجل الابيض او الجنس الابيض وقد وجدت تلك الافكار انتشاراً واسعاً وشيوعاً مرعباً لها خلال الفترة من منتصف القرن التاسع عشر وصعود النظم الفاشية والنازية في ايطاليا والمانيا واسبانيا ولكن هذه النظم وافكارها قد اندحرت في نهاية الحرب العالمية الثانية وما بعدها ولكن بقايا هذه الافكار بقيت في أذهان العديد من السكان وخاصة الأوربيين والأمريكان ولكن في مقابل تلك الأفكار وبالضد منها نشأت افكار علمية تستند الى التجربة والمشاهدة ومنجزات العلم الحديث الأخرى . ولكن نجد الافكار المثالية تستفيد من المنجزات الحضارية في بث أفكارها غير العلمية وخاصة استفادتها من اساليب وطرق الاتصالات والمواصلات الحديثة وبالذات اساليب وطرق الاعلام والضجيج الإعلامي , مستخدمة تلك الأساليب في تضليل الناس واللعب بعقولهم , لا سيما بواسطة الفضائيات الحديثة التي تقع من ضمن أملاك وحياسة

مروجي تلك الافكار . لذلك لابد من القول ان هذه الكتب الثلاثة ينبغي قراءتها من قبل اكبر عدد من السكان ليس هذا فقط وإنما يقع على عاتق المفكرين والمثقفين العراقيين إيصال أفكار هذه الكتب إلى اكبر عدد من القراء بعد تسهيلها وتبسيطها بما يتلاءم مع افكار الناس البسطاء وبمختلف الطرق المتوفرة الحديثة كمحاولة للإسهام بالتصدي للتضليل الفكري المثالي البعيد عن الواقعية والعلم وأساليبه . ومن الجدير بالتنويه إن هذه المقالة إقتصرت على إشارات بسيطة منتقاة من أفكار تلك الكتب وهي عبارة عن غيض من فيض الافكار التي إحتوتها تلك الكتب والتي باتت الحاجة ماسة الى قراءتها والتأمل في أفكارها .